

XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS

RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS MORFOMETRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E VAZÃO EM RIACHOS NO CERRADO

Heitor Carvalho Lacerda¹ Luís Felipe Soares Cherem² & Diego Rodrigues Macedo³

Palavras-Chave – *Wadeable Streams*; Alto Curso do rio Araguari; Modelos em hidrogeomorfologia.

INTRODUÇÃO

A bacia hidrográfica é considerada um recorte coerente da realidade para análises ambientais que, apesar de se tratar de um sistema aberto, muitos processos ocorrem e são controlados internamente, como as dinâmicas de vertentes e dos cursos fluviais (Christofoletti, 1969). As bacias hidrográficas possuem diferentes características geométricas, formas de relevo e sistemas fluviais, os quais combinadas podem explicar processos atuantes e pretéritos (Cherem et al., 2020). Não obstante, trabalhos científicos que estudam as características de bacias hidrográficas abordam sobremaneira as características qualitativas em detrimento dos aspectos quantitativos (Alves e Castro, 2003), situação que pode levar a limitações explicativas.

A geomorfologia quantitativa é o ramo científico que objetiva compreender de forma quantitativa os processos, arranjos estruturais e composição integrada dos componentes das bacias hidrográficas (Cherem et al., 2020). As análises morfométricas, expressão atribuída aos parâmetros que compõem os indicadores, possuem suas bases em Horton (1945) e Strahler (1964 a e b), sendo a densidade de drenagem, fator de forma e ordem da drenagem alguns exemplos importantes.

As análises morfométricas possibilitam evidenciar fatores que controlam o comportamento fluvial e a erosão do relevo das bacias hidrográficas, características que se inter-relacionam em diferentes escalas temporais e espaciais (Cherem et al., 2020). Esses indicadores são comumente relacionados a predição a resposta hidrológicas como as enchentes e as inundações (Dawod et al., 2013; Bhatt et al., 2014; Wani et al. 2018). Por outro lado, vê-se escassez de pesquisas que correlacionam a resposta da vazão (Fernandez, 2020; Jesus Soares et al., 2018), outro importante fenômeno hidrológico que, apesar de estar intimamente correlacionado com a taxa de precipitação e sujeita a um sistema externo e maior, merece mais atenção da comunidade científica.

As pesquisas que relacionam os parâmetros morfométricos à vazão selecionam poucas bacias hidrográficas e com ordem hierárquica de canais superior a quatro (Fernandez, 2020; Jesus Soares et al., 2018; Tunas et al., 2017), o que acaba deixando um vazio no estudo de pequenas bacias de ordem inferior a quatro. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é explorar as correlações entre múltiplos parâmetros morfométricos com a vazão instantânea, em quarenta bacias hidrográficas de riachos 1-4^a ordens sensu Strahler (1952) no Cerrado de Minas Gerais, a fim de buscar padrões pertinentes para compreensão da dinâmica das características das bacias com a reposta hidrológica e possibilitar subsídios teóricos para o gerenciamento de recursos hídricos.

1) Programa de Pós-Graduação de Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, do Instituto de Geociências, da Universidade Federal de Minas Gerais, endereçado em Av. Antônio Carlos, 6.627 - Pampulha - CEP: 31270-901, Belo Horizonte – MG; email: heitorcl@ufmg.br.

2) Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física; Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria, CEP: 74690-900, Goiânia - Goiás – Brasil; Fone: +55 (62) 3521.1000, luis.cherem@gmail.com

3) Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociências, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos; Avenida Antônio Carlos, 6627, Pampulha, CEP 31.270-901, Belo Horizonte; diegorm@ufmg.br.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo

As bacias hidrográficas analisadas estão localizadas no alto curso do rio Araguari (Figura 1), em um *buffer* de cerca de 35 km a montante dos reservatórios hidroelétricos de Nova Ponte, em Minas Gerais, também denominada de Unidade Hidrológica de Nova Ponte (Macedo et al., 2018). O relevo possui altitudes entre 800 e 1.300 m. e o clima da região é semelhante ao do Centro-Oeste e demais áreas do Sudeste do país, com estações secas entre os meses de abril e setembro e chuvosa entre outubro e março, variando entre 1200 a 1500 mm por ano (Rosendo, 2005). A seleção das bacias hidrográficas utilizou os critérios US-EMAP Wadeable Stream e vem sendo utilizado em várias pesquisas no Cerrado (Callisto et al, 2019): *wadeable streams*, ou seja, rios vagueáveis por homens medianos para coleta de informações de acordo com Olsen e Peck (2008); e amostragem dos rios randomizada a partir de drenagens de ordens primárias na área de estudo.

Figura 1. Localização das Bacias Hidrográficas e seus sites amostrais da vazão.

Mensuração das Vazões Instântneas

As vazões instantâneas (m^3/s) dos rios nos sites amostrais foram realizadas por objeto flutuador neutro, nos meses de setembro de 2009 e 2013 exatamente nos mesmos sites, gerando oitenta observações. A mensuração foi realizada medindo 3 vezes (esquerda, centro, direita) a velocidade do flutuador em um trecho homogêneo. A área da seção também foi mensurada 3 vezes (início, meio e final do trecho) (Figura 2).

Figura 2 – (A) Medição da velocidade do fluxo por objeto flutuador; (B) medição da seção do canal.

Fonte: Sanders, 1998 (A) USEPA2013 (B)

Parâmetros Morfométricos

Algumas informações básicas para elaboração dos parâmetros morfométricos foram previamente estabelecidas, elaboradas e extraídas em programas de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para gerar os parâmetros morfométricos, sendo que algumas das mesmas foram também utilizadas na análise de correlação com a vazão (Tabela 1).

Tabela 1 – Informações básicas de Bacias Hidrográficas extraídas em SIG.

Classes	Informações	Método
Linear	Drenagens	Mapeadas no programa QGis 3.16.3 com apoio de imagens de satélite de alta precisão (<i>Bing e Google</i>) e curvas de nível com equidistância de 10 metros geradas a partir do NASADEM (30 metros de resolução), versão aprimorada do SRTM DEM.
Zonal	Bacias Hidrográficas e sub-bacias	
	Área (A)	Área (km^2) de contribuição da bacia hidrográfica, extraída na tabela de atributos das bacias hidrográficas no SIG.
	Perímetro (P)	Comprimento da borda (km) da bacia hidrográfica, extraída na tabela de atributos SIG.
Linear	Hierarquia dos canais	A hierarquização dos canais foi estabelecida a partir da proposta de Strahler (1952), a qual foi implementada no SIG.
	Número de canais (N)	Número totais de canais dentro da bacia hidrográfica.
	Comprimento total das drenagens (L_t)	O L_t (km) foi contabilizado na tabela de atributos a partir das drenagens mapeadas.
	Comprimento do canal principal (L)	O L foi (km) contabilizado a partir da seleção do canal mais comprido (canal principal).
	Comprimento axial (L_a) do canal principal	O L_a (km) é considerado a distância entre a foz do rio principal e sua nascente em linha reta, mesurado no programa SIG.
	Comprimento axial da bacia hidrográfica (L_{ab})	O L_{ab} (km) é considerado a distância entre o exultório e a maior distância dentro da bacia hidrográfica, mesurado no programa SIG.
Hipsométrica	Declividade média da bacia (D_m)	A D_m de cada bacia hidrográfica foi elaborada em SIG, unidade em graus, a partir do NASADEM para cada bacia. A média da declividade é gerada automaticamente na fonte do dado.
	Amplitude Altimétrica (H)	
	Amplitude altimétrica do canal principal (H_{cp})	A H e H_{cp} foi calculado no SIG a partir do NASADEM.

As quatro leis de Horton (1945) sobre a constituição e estrutura das bacias hidrográficas são consideradas a base para a construção dos demais parâmetros e índices morfométricos, as quais possuem parâmetros específicos (Tabela 2):

- A primeira é a lei do número de canais, que diz que as ordens primárias tendem decrescer em quantidade a ordens posteriores e superiores e, assim sucessivamente, em forma geométrica.

- A segunda lei é a do comprimento médio dos canais, que por sua vez, tendem a aumentar geometricamente o tamanho médio dos segmentos de ordem primária a partir que avança para as ordens posteriores.
- A terceira lei está relacionado a declividade média dos canais de cada ordem, a qual geometricamente inversa, evoluem das primeiras as últimas ordens.
- A quarta lei é sobre o tamanho médio da área de contribuição dos canais de primeira ordem a última ordem, sendo que a área média dos canais de primeira ordem é menor que as dos canais de ordens posteriores, visto que contam com o incremento constante das áreas dos canais inferiores.

Tabela 2 – Índices e Parâmetros Morfométricos de Bacias Hidrográficas baseado nas leis de Horton (1945).

Índices e Parâmetros	Equação	Referência
Relação de Bifurcação (Rb)	$Rb = N_u / N_{u+1}$, onde N_u é o número total de canais de certa ordem e N_{u+1} ao número total de canais de ordem imediatamente superior	Horton (1945)
Relação entre o comprimento médio dos canais (RLm)	$RLm = L_{mu} / L_{mu-1}$, onde L_{mu} é o comprimento médio dos canais de certa ordem e L_{mu+1} é o comprimento médio dos canais de ordem imediatamente inferior	
Relação entre os gradientes dos canais (Rgc)	$Rgc = G_{cu} / G_{cu+1}$, onde G_{cu} é a declividade média dos canais de certa ordem e G_{cu+1} é declividade média dos canais de ordem imediatamente superior	
Relação entre as áreas contribuição médias de cada ordem (Ra)	$Ra = A_u / A_{u-1}$, onde A_u é o tamanho médio da área de contribuição dos canais de certa ordem e A_{u-1} é declividade média dos canais de ordem imediatamente inferior	

Fonte: Horton (1945).

Os parâmetros morfométricos da pesquisa podem ser subdivididos em classes linear, zonal e hipsométrica. A classe linear conta com parâmetros que realizam análise baseada nos canais fluviais, a partir da malha de drenagens e sua estrutura (Tabela 3). A classe zonal diz a respeito das análises que contém a área da bacia hidrográfica e contam também com a relação com os canais fluviais (Tabela 3). A classe hipsométrica busca elaborar parâmetros a partir das características tridimensionais do relevo, considerando também as informações das classes supracitadas (Tabela 3).

Tabela 3 – Parâmetros Morfométricos de Bacias Hidrográficas.

Classes	Parâmetros	Fundamento e Equação
Linear	Ordem da Bacia (Ord)	Maior ordem encontrada na bacia hidrográfica
	Índice de Sinuosidade (Is)	$Is = L / La$, onde L é o comprimento canal principal e La o comprimento axial do canal principal
Zonal	Coefficiente de Compacidade (Kc)	$Kc = 0,282 * P / \sqrt{A}$, onde P é perímetro (km) e A é a área da bacia (km^2)
	Fator de Forma (Kf)	$Kf = A / Lab$, onde A é a área da bacia (km^2) e Lab é o comprimento axial
	Índice de Circularidade (Ic)	$Ic = A / Ac$, onde A é a área da bacia (km^2) e Ac é a área de um círculo com perímetro idêntico da bacia em análise
	Densidade de Rios (Dr)	$Dr = N / A$, onde N é o número canais A é a área da bacia (km^2)
	Densidade de Drenagem (Dd)	$Dd = Lt / A$, onde Lt é o comprimento total (km) das drenagens e A é a área da bacia (km^2)
	Coefficiente de Manutenção (Cm)	$Cm (m^2) = (1/Dd) * 1000$, onde Dd é a densidade de drenagem
	Extensão do Percurso Superficial (EPS)	$EPS = 1 / 2 * Dd$, onde Dd é a densidade de drenagem
Extensão média do escoamento superficial (Lm)	$Lm = A / 4 * Lt$, onde Lt é o comprimento total das drenagens (km)	

	Fator de assimetria da bacia de drenagem (<i>FABD</i>)	$FABD = 100 * (Ar / At)$, onde <i>Ar</i> é a direita do curso principal e <i>At</i> é a área total da bacia
Hipsométrica	Índice de Rugosidade (<i>Ir</i>)	$Ir = H * Dd$, onde <i>H</i> é amplitude altimétrica e <i>Dd</i> a densidade de drenagem
	Gradiente do canal principal (<i>Gcp</i>)	$Gcp = (Hcp * 1000) / L$, onde <i>Hcp</i> é amplitude altimétrica do canal principal e <i>L</i> o comprimento do canal principal
	Razão de Relevo (<i>Rr</i>)	$Rr = (H * 1000) / Lab$, onde <i>H</i> é amplitude altimétrica da bacia e <i>Lab</i> o comprimento axial da bacia hidrográfica
	Índice de Concavidade (<i>In_Con</i>)	O <i>In_Con</i> é obtido a partir da regressão linear entre a declividade e a área acumulada e, para tanto, utilizou um <i>plugin</i> no <i>software ArcGis 10.8</i>

Fonte: Horton (1945), Strahler (1952), Christofolletti (1980), Cox (1994), Schumm (1956), Perez-Peña et al. (2017)

Informa-se que os cálculos dos parâmetros morfométricos foram realizados em planilha eletrônica, exceto o índice de concavidade que foi gerado pelo plugin do *software ArcGis 10.8* desenvolvido por Perez-Peña et al. (2017). Os gráficos box-plot dos parâmetros da tabela 3 foram elaborados para apresentar as principais características das bacias hidrográficas analisada, sendo criados no *software R* versão 4.0.4 (R CORE TEAM, 2000) a partir do pacote *ggplot2* (Wickham, 2016).

Análise dos Dados

Para avaliar se houve diferenças nas vazões instantâneas entre os anos de 2009 e 2013, realizou-se o teste t de Student pareado e o teste F para variâncias. A correlação entre a vazão e os índices morfométricos foram avaliados pelo o coeficiente de correlação de Pearson (*r*), que considera uma medida de associação linear entre duas variáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio foi realizado o teste t pareado e análise F para análise de variâncias das observações de vazão de 2009 e 2013, sendo ambos os testes não significativos (Tabela 4), que significa que ambos os anos não apresentam média e variância diferentes e, assim, podem ser analisadas de forma conjunta os dados dos diferentes anos sem prejuízo.

Tabela 4 – Testes de hipóteses para grupos de amostras de vazão em 2009 e 2013.

Teste de Hipótese	Valor	Intervalo de Confiança	P-Valor
Teste F	0,90	0,475 – 1,697	0,74
Teste t pareado	0,31	-0,027 – 0,037	0,76

A maior parte dos parâmetros morfométricos (17 de 23) em análise, como a forma da bacia hidrográfica, densidade de rios e densidade de drenagens, além dos baseados nas quatro leis de Horton (1945), não obtiveram significância estatística (*p-value* < 0,05) e obtiveram baixa correlação (*r* < |0,5|) não são discutidos a seguir (ver tais variáveis no Anexo). Assim, restaram 5 parâmetros a serem discutidos, referentes as classes zonal e linear.

Em relação aos parâmetros morfométricos zonais (Figura 3), a área das bacias e seu perímetro ficou entre 4 km² e 15 km² (média de 10,64 e desvio padrão de 10,39) e entre 7 km e 16 km (méd. de 13,05 e d.p. de 7,25), respectivamente, apresentando considerável variabilidade e uma baixa extensão geográfica, visto tais informações se referirem a bacias hidrográficas de cabeceira (Christofolletti, 1980).

Já referente aos parâmetros morfométricos lineares (Figura 3), o comprimento axial (*La*) nascente-foz médio foi de 3,71 km (d.p. de 2,34) e o comprimento total dos canais (*Lt*) médio de 31,14 km de extensão (d.p. de 21,5), informações que revelam que o comprimento das drenagens também variam consideravelmente mesmo que majoritariamente as bacias hidrográficas sejam de 2 e 3 ordem (*Ord*).

Figura 3 – Estatística Descritiva dos Parâmetros Morfométricos

Onde: A = Área; P = Perímetro; Lt = comprimento total das drenagens; La = comprimento axial nascente-foz; Ord = Ordem da bacia hidrográfica; Vazão = Vazão (m³/s).

O número de canais por ordem (N_{ord}) e o comprimento médio por ordem (L_{ord}) obtiveram correlação positiva e significativa com a vazão instantânea, porém destaca-se que a correlação forte ($> 0,5$) foi encontrada somente para o N_{ord3} e N_{ord4} (Figura 4). O referido resultado diz que quanto maior o número de canais de ordem 3 e 4 houver na bacia hidrográfica em análise, maior tende ser a vazão estântanea.

A correlação positiva forte ($> 0,5$ e $p\text{-valor} < 0,05$) da vazão com os parâmetros morfométricos principais foram encontradas para a ordem da bacia (Ord), a área de contribuição (A), o perímetro da bacia (P), o comprimento total dos canais fluviais (Lt) e comprimento axial nascente-foz (La) do canal principal (Figura 4). A sinergia de maior A e P da bacia hidrográfica com a maior vazão instantânea é compreensível pela maior extensão de contribuição para a infiltração da água precipitada, que fica disponível no sistema interno. Da mesma forma, de modo geral, é compreensível que a maior extensão dos canais de drenagem se encontram em bacias maiores e, assim, quanto maiores são as drenagens, maior tende a ser a vazão.

A densidade de drenagem, sendo um dos parâmetros morfométricos mais utilizados em estudos geomorfológicos, devido sua associação com os demais sistemas ambientais (rocha, solos, vegetação etc.), não mostrou correlação com a variação da vazão instantânea das bacias hidrográficas analisadas (ver anexo 2), assim como os parâmetros morfométricos das classes hipsométricas. As bacias hidrográficas em análise estão próximas geograficamente e possuem semelhanças latentes sobre as características paisagísticas (rochas, solos, vegetação etc.), configuração que pode justificar a falta de correlação entre a densidade de drenagem e a vazão.

Esperava-se encontrar correlação entre a vazão com os parâmetros morfométricos das classes zonal e hipsométrico, como declividade média da bacia, forma da bacia etc., devido sua importância teórica sobre a dinâmica fluvial nas bacias hidrográficas. A classe de parâmetros zonal trás um conhecimento, por exemplo, sobre o tempo de concentração das águas nas bacias hidrográficas que teoricamente estaria relacionado a maior ou menor vazão instantânea, enquanto os parâmetros da classe hipsometria remete para a efeitos da força pontencial gravitacional sobre a velocidade de água

nos canais de drenagem e das consequências do escoamento superficial sobre a superfície terrestre.

Figura 4. Correlação da Vazão com os Índices Morfométricos.

Correlação da Vazão e Parâmetros Morfométricos de Bacias Hidrográficas

Os asteriscos significam: *** p-value < 0.05. Onde: N_ord = número de canais por ordem; A = Área; P = Perímetro; Lt = comprimento total das drenagens; La = comprimento axial nascente-foz; Ord = Ordem da bacia hidrográfica.

Um estudo realizado no oeste do Paraná (Fernandez, 2020), com três sub-bacias que possuem semelhanças dimensionais e aspectos hipsométricas com as bacias da presente investigação apontou que bacias com área de contribuição maior (nesse caso, entre 22,3 a 27,9 km²) registraram maiores vazões do que bacias menores, porém a amplitude altimétrica (acima de 200) e o índice de rugosidade (acima de 291) também foram parâmetros importantes, diferentemente do presente estudo. Outra pesquisa (Jesus Soares et al., 2018) em quatorze sub-bacias, sendo a menor sub-bacia 80 vezes maior que a média das bacias da presente análise, também no oeste do Paraná, porém utilizando a correlação canônica, apontou forte relação positiva de todos os parâmetros morfométricos das três classes com as vazões. Outro estudo na Indonésia (Tunas et al., 2017), com oito bacias hidrográficas maiores que as analisadas nesse estudo, apontou que a área de contribuição e comprimento do rio principal foram relacionados a variação da vazão, enquanto a forma das bacias hidrográficas e a declividade do rio principal não apresentaram correlação, assim como nos resultados encontrados.

Esperava-se, também, no presente trabalho importância significativa da vazão com parâmetros morfométricos da classe hipsométrica, como na *Dd* e *H*, devido a importância em outros estudos a força potencial gravitacional empreendida pelo relevo na velocidade de fluxo, porém outros fatores ambientais estão influenciando mais na vazão. Em contrapartida, não se aspirava que todos os parâmetros tivessem correlação com a vazão, visto que tal fenômeno possui influência observada em outros estudos com demais variáveis dos sistemas ambientais, como os tipos de solos, o uso e cobertura da terra e a precipitação.

CONCLUSÕES

Houve dificuldades de encontrar investigações que correlacionavam a vazão aos parâmetros morfométricos, situação que dificultou a discussão do presente trabalho com outros contextos, ainda mais quando consideradas bacias hidrográficas de riachos de pequeno porte, geralmente localizadas em cabeceiras. É de conhecimento que a vazão é uma resposta hidrológica que dependendo principalmente das precipitações e cobertura pedológica, responsáveis pela função de adicionar e

armazenar água nas bacias hidrográficas. A correlação analisada no presente estudo, no entanto, mostrou que existem correlação entre parâmetros morfométricos de bacias e que devem ser levadas em conta, como nos aspectos lineares e zonal da bacia, na ordem da bacia, no comprimento das drenagens e sobre a área/perímetro da bacia influenciarem positivamente na maior taxa de vazão instantânea. Essas informações encontradas destacam que os parâmetros morfométricos podem ser importantes na modelagem hidrológica de vazão nas bacias hidrográficas pesquisadas, podem servir de subsídio para gestão de bacias hidrográficas na área de estudo e que o assunto merece mais atenção da comunidade científica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Pesquisa & Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (CEMIG-ANEEL GT-599) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Código 001). HCL possui bolsa de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. DRM possui Bolsa de Produtividade CNPq (309763-2020-7).

REFERÊNCIAS

- ALVES, J. M. P.; CASTRO, P. T. A. (2003). “*Influência de feições geológicas na morfologia da bacia do Rio Tanque (MG) baseada no estudo de parâmetros morfométricos e análise de padrões de lineamentos*”. Revista Brasileira de Geociências, [S.l.], v. 33, n. 2, pp. 117-127.
- BHATT, S., & AHMED, S. A. (2014). “*Morphometric analysis to determine floods in the Upper Krishna basin using Cartosat DEM*”. Geocarto international, 29(8), 878-894.
- CALLISTO, M., MACEDO, D. R., LINARES, M. S., & HUGHES, R. M. (2019). “*Multi-status and multispatial scale assessment of landscape effects on benthic macroinvertebrates in the Neotropical Savanna. Advances in Understanding Landscape Influences on Freshwater Habitats and Biological Assemblages*”. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, 275-302.
- CHEREM, L. F. (2020). “*Análise morfométrica em bacias hidrográficas*”, in Hidrogeomorfologia: Formas, processos e registros sedimentos fluviais. Org. por Magalhães Júnior, A. P. e DE PAULA BARROS, L. F., ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2020, pp.
- CHRISTOFOLETTI, A. (1969). “*Análise morfométrica de bacias hidrográficas*”. Notícia Geomorfológica, 18(9), 35-64.
- CHRISTOFOLETTI, A. (1980) “*Geomorfologia*”. São Paulo: Edgard Blücher, 186p.
- COX, R.T. – (1994). “*Analysis of drainage e basin symmetry as a rapid technique to identify areas of possible quaternary tilt-block tectonics: na example from Mississipi Embayment*”. Bulletin of Geological Society of America, Boulder,Co., n.106, p.571-581.
- DAWOD, G. M., MIRZA, M. N., & AL-GHAMDI, K. A. (2013). “*Assessment of several flood estimation methodologies in Makkah metropolitan area, Saudi Arabia*”. Arabian Journal of Geosciences, 6(4), 985-993.
- FERNANDEZ, O. V. Q. (2020). “*Análise morfométrica e simulações da vazão máxima no rio bandeira e afluentes, município de campo bonito, oeste do paraná*”. Boletim Paulista de Geografia, 1(101), 62-80.
- FIELD, A. (2009). “*Discovering Statistics Using SPSS*”, Thrid Edition.
- GUIMARÃES, P. R. B. (2008). “*Métodos quantitativos estatísticos*”. 1ª Edição. Curitiba: IESDE Brasil S.A.

- HORTON, R. E. (1945). “*Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology*”. Geological Society of America Bulletin, v.56, p.275–370.
- JESUS SOARES, M. R. G., OKA-FIORI, C., da SILVEIRA, C. T., & KAVISKI, E. (2018). “*Avaliação do método de levantamento morfométrico em bacias hidrográficas através da estatística multivariada*”. Geosul, 33(68), 83-97.
- MACEDO, D. R.; HUGHES, R. M.; KAUFMANN, P. R.; CALLISTO, M. (2018). “*Development and validation of an environmental fragility index (EFI) for the neotropical savannah biome*”. Science of The Total Environment, 635(), 1267–1279.
- PÉREZ-PEÑA, J. V., AL-AWABDEH, M., AZAÑÓN, J. M., GALVE, J. P., BOOTH-REA, G., & NOTTI, D. (2017). “*SwathProfiler and NProfiler: Two new ArcGIS Add-ins for the automatic extraction of swath and normalized river profiles*”. Computers & Geosciences, 104(135), 150.
- OLSEN, A.R., PECK, D. V. (2008). “*Survey design and extent estimates for the Wadeable Streams Assessment*”. Journal of the North American Benthological Society 27, 822–836.
- R CORE TEAM (2000). *R language definition*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.
- ROSENDO, J. S. “*Índices de vegetação e monitoramento do uso do solo e cobertura vegetal na Bacia do Rio Araguari - MG: Utilizando dados do Sensor Modis*”. 2005. 152 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2005.
- SANDERS, L. L. (1998). “*Manual of field hydrogeology*”. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- SCHUMM S. A. (1956). “*Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey*”. Geol Soc Am Bull 67:597–646
- STRAHLER, A. N. (1964a). Part II. “*Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks*”. Handbook of Applied Hydrology: McGraw-Hill, New York, 4-39.
- STRAHLER, A. N. (1964b). “*Handbook of applied hydrology. Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks*”. New York, NY: Mc-Graw Hill Book Company, 39-76.
- STRAHLER, A. N. (1952). “*Dynamic basis of geomorphology*”. Geological society of america bulletin, 63(9), 923-938.
- TUNAS, I. G., ANWAR, N., & LASMINTO, U. (2017). “*Analysis of Main Morphometry Characteristic of Watershed and It's Effect to The Hydrograph Parameters*”. IPTEK The Journal for Technology and Science, 28(1), 30-36.
- USEPA - United States Environmental Protection Agency (2013). “*National Rivers and Streams Assessment*”. 2013-2014: Field Operations Manual – Wadeable. EPA-841-B-12-009b. Washington, DC.
- WANI, M. B., ALI, S. A., & ALI, U. (2018). “*Flood Assessment of Lolab Valley from watershed characterization using remote sensing and GIS techniques*”. In Hydrologic modeling (pp. 367-390). Springer, Singapore.
- WICKHAM, H. (2016). “*ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*”. Springer-Verlag New York.

ANEXO

Figura 5. Descrição estatística dos parâmetros morfométricos não significativos na análise de correlação (A) e as análises de correlação com a vazão desses mesmos parâmetros (B).

Os asteriscos significam: *** p-value < 0.05; ** p-value entre 0.05 e 0.10; * p-value > 0.10. Onde: N_ord = número de canais por ordem; Rb = relação de bifurcação; Rlm = relação entre o comprimento médio dos canais; Rgc = relação entre os gradientes dos canais; Ra = relação entre as áreas de contribuição médias de cada ordem; Kc = coeficiente de compacidade; Kf = fator de forma; Ic = índice de circularidade; Dr = densidade de rios; Dd = densidade de drenagem; Cm = coeficiente de manutenção; EPS = extensão do percurso superficial; Lm = Extensão média do escoamento superficial; Ir = índice de rugosidade; Dm = declividade média; Gcp = gradiente do canal principal; Rr = relação de relevo; H = amplitude altimétrica; Ind_Con = índice de concavidade; FABD = fator de assimetria da bacia de drenagem; L = comprimento do canal principal; Is = índice de sinuosidade.